

ДВА НОВЫХ ВИДА РОДА *HIRSTIONYSSUS* (GAMASOIDEA, HIRSTIONYSSIDAE) ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

А. А. ЗЕМСКАЯ и А. Б. ЛАНГЕ

Институт эпидемиологии и микробиологии Академии медицинских наук СССР
и Московский государственный университет

В восточной части Монгольской Народной Республики в 1976 г. отрядом комплексной советско-монгольской экспедиции в районе западного предгорья Большого Хингана собраны гамазовые клещи с млекопитающих. Этот материал был передан нам на обработку. Приносим благодарность Н. И. Кудряшевой и Бямба, принимавшим участие в сборе клещей.

Среди обследованных млекопитающих было 9 северокитайских цокоров — *Myospalax psilurus* Milne-Edwards. С них собраны гамазовые клещи 6 видов. Четыре из них малочисленные: *Macrocheles transbaicalicus* Breg. et Kor. (1 ♀), *Haemogamasus mandshuricus* Vitzl. (1 ♀), *H. zachvatkini altaica* Zem. et Piont. (16 ♀♀), *Hirstionyssus minor* Zem. et Piont. (3 ♀♀). Два многочисленных вида *Hirstionyssus* (собрано 500 экз.), оказались новыми для науки. Один из них близок к *Hirstionyssus myospalacis* Zem. et Piont., 1957, другой — к *Hirstionyssus confucianus* (Hirst), 1921. При сравнении с типовыми экземплярами *H. myospalacis*, собранными с *Myospalax myospalax* Лахманн в Восточно-Казахстанской обл. (Земская, Пионтковская, 1957) и эталоном *H. confucianus* с *M. psilurus* с Дальнего Востока (препараты, переданные нам А. А. Преображенским), установлено, что обнаруженные клещи достаточно четко отличаются по строению щитов и хетома.

Типы описанных видов хранятся в Институте эпидемиологии и микробиологии Академии медицинских наук СССР, кotypы — на кафедре энтомологии Московского университета и в Зоологическом институте АН СССР в Ленинграде.

***Hirstionyssus kutscheruki* A. Zem. et Lange, sp. n.**

Голотип ♀, препарат № 55, *Myospalax psilurus*, Ламын-Хаирхан, VIII 1976; паратип — самец, тот же препарат.

Самка (рис. 1, 1, 2) немного крупнее самки *H. myospalacis*. Длина тела 0,85—1,05 мм, длина спинного щита 0,75—0,85 мм. По форме тела напоминает *H. myospalacis*, также имеется небольшая выемка на заднем конце тела. Отличается формой щитов. Задний конец спинного щита широко закруглен и между щетинками M_{11} слегка заострен. Грудной щит почти прямоугольный, передний и особенно задний утолщенный край — выпуклые, а углы слегка оттянуты. Генитовентральный щит языковидный, в задней части относительно уже, чем у *H. myospalacis*, тогда как его генитальный клапан очень большой, прозрачный и покрывает значительную часть грудного щита. Вооружение щитов обычное по составу и топографии, однако щетинки спинного щита очень мелкие, в большинстве своем едва заметные, лучше других различимы щетинки по краю щита ($S_2—S_8$) и особенно D_8 и M_{11} . Формула вооружения тазиков такая же, как у самки *H. myospalacis* (0—1—2—0), вместо заднего конусовидного шипа на II тазиках — небольшой бугорок. На лапках II 2 утолщенные апикальные щетинки, а перед ними 2 очень длинные. На свободной от щитов поверхности щетинок немного (около 30 пар). Щетинки игольчатые, по величине не крупнее предкраевых (S_8).

Рис. 1. *Hirstionyssus kutscheruki* sp. n.
 1, 2 — самка (1 — спинная сторона, 2 — брюшная сторона); 3 —
 5 — самец (3 — задний конец тела, 4 — брюшная сторона, 5 —
 лапка IV левая снизу)

Самцы (рис. 1, 3, 4) гетероморфные. Длина тела 0,80—1,05 мм, длина спинного щита 0,75—0,85 мм. Спинной щит большой, с неглубокими плечевыми выемками, задний конец от уровня щетинок S_7 широко закруглен. Брюшной щит цельный, в передней половине занимает все пространство между тазиками. Позади IV ног, от уровня Ve_2 постепенно сужается и перед анальной областью образует шейку, но она относительно шире, чем у самца *H. myospalacis*, только в 1,5 раза уже анального щита. Состав воору-

жения спинного щита и размерные соотношения щетинок как у самки; другие предкраевые ($S_2—S_8$, D_8 и M_{11}) заметно крупнее. Вооружение брюшного щита состоит из 8 парных и 1 непарной (PA) щетинок. IV ноги обычно утолщены. Формула вооружения тазиков как у самца *H. myospalacis* (0—1—2—1). На III и IV лапках в апикальной части на нижней стороне имеются 4 своеобразные щетинки — вздутые в основании с тонко оттянутыми и искривленными концами (рис. 1, 5). На II лапках 2 обычных утолщенных щетинки. На свободной от щитов поверхности щетинки игольчатые (их около 50 пар), небольшие, примерно равной длины, за исключением некоторых более длинных брюшных щетинок, расположенных по бокам щита.

Дейтонимфы небольшие, длина тела 0,75—0,80 мм, длина спинного щита 0,50—0,55 мм. Внешне очень сходны с дейтонимфами *H. myospalacis*; отличаются, так же как взрослые, формой спинного щита, задний конец которого широко закруглен; на спинном щите выделяются длинные щетинки M_{11} . Вооружение ног несколько иное, чем у взрослых *H. kutscheruki*. На II тазиках вентральный бугорок достаточно отчетлив, а на III тазиках только 1 шип. На II лапках апикальные щетинки лишь немного утолщены.

Экология. *H. kutscheruki* sp. n., очевидно, специфичен в выборе животных-хозяев. Средний индекс обилия 40,2. Обнаружен только на *M. psilurus* в районе Ламын-Хаирхан западного предгорья Большого Хингана, восточный аймак Халхин-Голсомон. В сборах обнаружены все фазы развития: 206 ♀♀, 61 ♂♂ и 95 дейтонимф, фаза протонимфы и личинки протекает внутри материнского организма. На препаратах имеются самки, внутри которых в яичевой оболочке видны сформировавшиеся личинки или протонимфы.

Новый вид назван в честь известного зоолога В. В. Кучерука.

Hirstionyssus giganteus A. Zem. et Lange, sp. n.

Голотип ♀, препарат № 53, *M. psilurus*, из Ламын-Хаирхан, VIII 1976 г.; паратип — самец, препарат № 56, *M. psilurus*.

Самка (рис. 2, 1, 2) очень крупная, длина тела 1,75—1,80 мм, длина спинного щита — 1,30—1,35 мм. Задний конец тела конусовидный. Спинной щит по форме сходен со щитом *H. confucianus*, обратнойцевидный, с оттянутым и суженным задним концом (от уровня щетинок S_7). Щиты брюшной стороны несколько иные, чем у *H. confucianus*. Грудной щит трапециевидный, относительно короче, чем у самки *H. confucianus*, со слабо вогнутым, утолщенным задним краем. Генитовентральный щит с почти параллельными боковыми краями и конусовидным задним концом. Генитальный клапан широкий, прозрачный, не покрывает грудной щит, по бокам переходит в кожистые складки, которые тянутся вплоть до IV тазиков. Анальный щит в рамке, наиболее широкий в передней части. Кутикула свободной от щитов поверхности очень толстая, что особенно заметно по заднему краю тела, где на препаратах хорошо различимы каналы, ведущие к щетинкам (рис. 2, 2). На спинном щите отчетливы только щетинки, лежащие по краю щита (F_1 , T_1 , T_2 , Sc , $S_1—S_8$, D_8 , M_{11}), остальные щетинки ($D_1—D_7$, I_1 , I_2) очень мелкие, едва заметны. На свободной от щитов поверхности щетинок немного (около 40 пар), все они игольчатые и небольшие (не превышают длины M_{11}). Вооружение тазиков иное, чем у самок *H. confucianus*. На II и III тазиках только по 1 небольшому шипу, а на месте отсутствующих вентральных шипов — маленькие бугорки. Формула вооружения тазиков 0—1—1—0. На лапках II, III и IV некоторые апикальные щетинки утолщены: на II и III по 2 вентральных, а на IV — по 3. В отличие от *H. confucianus*, соотношение величины бедренных щетинок I ног иное: наружная бедренная щетинка только в 1,5 раза длиннее внутренней.

Самец (рис. 2, 3—5) мельче самки, длина тела 1,10—1,25 мм, длина спинного щита 1,0—1,15 мм. Спинной щит без резкого сужения, обратнойцевидной формы, с небольшими плечевыми выемками. Размерные соотношения щетинок такие же, как у самки, игольчатые щетинки, расположенные по краю спинного щита, относительно длиннее, в их составе 2—3 пары дополнительных щетинок. На свободной от щитов плевральной поверхности щетинки относительно крупные, 40—50 пар. Брюшной щит цельный, впереди между тазиками ног широкий, позади щетинок Ve_3 резко сужен, образуя длинную преданальную шейку. На брюшном щите 9—10 парных щетинок и 1 непарная (PA). Околоанальные щетинки очень мелкие. Ноги толстые, тазики крупные. Формула вооружения тазиков 0—1—2—1 — как у самца *H. confucianus*. На вентральной стороне III и IV лапок, так же как у самца *H. confucianus*, по 4 видоизмененных щетинки. На I тазике наружная бедренная щетинка более чем в 2 раза длиннее внутренней.

Дейтонимфы крупные, длина тела 1,20—1,40, длина спинного щита 1,0—1,15 мм. Ноги очень толстые, с крупными тазиками. Спинной щит обратнойцевидный. На спинном щите выделяются по длине щетинки, расположенные по заднему краю, а также впереди: T_2 , Sc , S_1 . Вооружение тазиков не такое, как у взрослых особей, формула вооружения 0—2—1—0. На II и III тазиках отчетливы вентральные шипы, которые у взрослых сохраняются в виде небольших бугорков. Апикальные щетинки II лапок лишь слегка утолщены, на III и IV лапках так же, как у взрослых, имеются (по 2 — на III и по 3 — на IV лапках) утолщенные щетинки.

Рис. 2. *Hirstionyssus giganteus* sp. n.
 1, 2 — самка (1 — спинная сторона, 2 — брюшная сторона); 3—5 — самец (3 —
 задний конец тела, 4 — брюшная сторона, 5 — лапка IV левая снизу)

Экология. *H. giganteus* найден вместе с *H. kutscheruki* только на цокорах *M. psilurus*; на других животных не обнаружен. Численность *H. giganteus* уступает таковой *H. kutscheruki* (средний индекс обилия 15,3). В сборах имеются 80 ♀♀, 9 ♂♂ и 49 дейтонимф.

ЛИТЕРАТУРА

- Земская А. А., Пионтковская С. П., 1957. Гамазовые клещи с алтайского цокора из района освоения новых земель Восточно-Казахстанской области. Паразитол. сб. Зоол. ин-та АН СССР, 17: 38—44, Л.
Hirst S., 1921. On some new parasitic mites. Proc. Zool. Soc. London, 2: 769—802.

TWO NEW SPECIES OF THE GENUS *HIRSTIONYSSUS* (GAMASOIDEA, HIRSTIONYSSIDAE) FROM THE MONGOLIAN PEOPLE'S REPUBLIC

A. A. ZEMSKAYA and A. B. LANGE

Institute of Epidemiology and Microbiology, USSR Academy of Medical Sciences (Moscow), and State University of Moscow

Summary

Hirstionyssus kutscheruki sp. n. and *H. giganteus* sp. n. were found on *Miospalax psilurus* in the eastern part of Mongolia in the region of western foot-hill of the Big Hinggan.
